

Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcı Dramaya Dair Tutumları ve Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi

Investigation Of Classroom Teachers' Attitudes To Creative Drama And Their Self-Efficiencies

Hasan Hüseyin DEMİRTAŞ¹ Mesut KÖŞKER² Sevginur KÖŞKER³ Halil İbrahim ÖZALTAY⁴

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0008-1362-7562, Ankara, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0002-4410-4656, Şanlıurfa, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0002-2350-2153, Şanlıurfa, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0005-0937-5663, Şanlıurfa, Türkiye

ÖZET

Bu çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada, sınıf öğretmenlerinin yaratıcı dramaya dair tutumları ve öz yeterliliklerinin değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Ankara İli Yenimahalle İlçesinde görev yapmakta olan sınıf öğretmenleri katılmıştır. Bu amaç çerçevesinde yapılan analize göre aşağıda yer alan sonuçlar elde edilmiştir. Öğretmenlerin cinsiyet durumu, yaratıcı drama tutumları ve yaratıcı drama özyeterlilik düzeyleri açısından anlamlı bir belirleyici özellik taşımaktadır. Öğretmenlerin yaş durumu ile yaratıcı drama tutumu puanları arasında anlamlı bir ilişki varken; yaratıcı drama özyeterlilik puanları arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Öğretmenlerin kıdem durumu ile yaratıcı drama tutumu ve yaratıcı drama özyeterlilik puanları arasında anlamlı bir ilişki vardır. Sınıf öğretmenlerinin yaratıcı dramaya dair tutumları ve öz yeterlilik düzeyleri arasında yüksek bir ilişki vardır.

Anahtar Kelimeler: Yaratıcı drama, özyeterlilik, özyeterlilik inancı

ABSTRACT

In this study, descriptive survey model was used. In the study, it was aimed to examine the attitudes and self-efficacy of classroom teachers towards creative drama according to the variables. Classroom teachers working in Yenimahalle District of Ankara Province participated in the research. Classroom teachers working in different provinces participated in the research. According to the analysis made within the framework of this purpose, the following results were obtained. Teachers' gender status is a significant determinant in terms of creative drama attitudes and creative drama self-efficacy levels. While there is a significant relationship between the age of the teachers and their creative drama attitude scores; There is no significant relationship between creative drama self-efficacy scores. There is a significant relationship between teachers' seniority and creative drama attitude and creative drama self-efficacy scores. There is a high correlation between classroom teachers' attitudes towards creative drama and their self-efficacy levels.

Keywords: Creative drama, self-efficacy, self-efficacy belief

GİRİŞ

Günümüzde teknolojinin, yaşam standartlarının ve olanakların hızlı gelişimi, bireylerin öğrenme ihtiyaçlarını da beraberinde artırmaktadır. Bu artış, eğitim ortamlarında daha yenilikçi ve çeşitli öğretim yöntemlerinin kullanılmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda, drama yöntemi etkili öğrenmeyi destekleyen pedagojik yaklaşımlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Drama, bir metne bağlı kalmaksızın, katılımcıların kendi yaratıcı fikirleri, bireysel deneyimleri ve bilgi birikimlerinden yola çıkarak gerçekleştirdikleri doğaçlama etkinlikler ve canlandırmalar şeklinde tanımlanabilir (San, 1998, s. 81).

Drama süreci, öğrencilerin düşüncelerini ve öğrenim süreçlerini yaratıcı bir şekilde bir araya getirmelerine olanak sağlar. Bu süreçte öğrenciler, ortaya çıkan olay ve problemleri analiz ederek çözüm üretme becerisi kazanır ve farklı bakış açıları geliştirebilir. Drama, hem sözlü hem de sözsüz iletişim becerilerinin çok yönlü bir şekilde kullanılmasına imkan tanır. Böylece, öğrenilen bilgilerin farklı durumlarda uygulanması ve bu bilgilerin daha kalıcı hale gelmesi sağlanır (Poston-Anderson, 2008, s. 239).

Citation: Demirtaş, H. H., Köşker, M., Köşker, S. & Özaltay, H. İ. (2025). "Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcı Dramaya Dair Tutumları ve Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi", International QMX Journal, 4(1), 86-101. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Drama, bireylerin kişisel bilgi ve becerilerini geliştirmede önemli bir araç olarak kabul edilmektedir. Araştırmacılar yaratıcılığı, estetik unsurları içeren özel bir formda bütünlük düzeyine ulaşma süreci olarak tanımlar. Bu süreç, ürün odaklı bir yaklaşımla, düşünce, icat ve problem çözme kapsayan bir yaratım sürecine dayanır (Ruggiero, 2004, s. 86). Yaratıcı drama ise, liderin rehberliğinde, katılımcıların beden ve seslerini kullanarak bir uyarana tepki verdikleri ve bu süreçte deneyimlerini değerlendirmeye teşvik edildikleri bir doğaçlama çalışmasıdır (Guli, 2004, s. 174).

Yaratıcı drama çalışmaları, grup içinde problem çözme ve fikir paylaşımı için etkili bir zemin sunar. Bu süreçte, yaş grubuna bakılmaksızın, katılımcılar yaratıcı oyunlarla hayal güçlerini geliştirme, işbirliği yapma ve bağımsız düşünme becerilerini kazanabilir. Yaratıcı drama atölyelerinde, yaşamda bir kez deneyimlenebilecek olaylar ve durumlar, ısınma, odaklanma ve rahatlama teknikleriyle yeniden canlandırılabilir. Bu durumlar, grup katılımıyla tartışılır, değerlendirilir ve gerekirse yeniden ele alınır. Böylece öğrenmenin bilişsel boyutlarının yanı sıra duygusal ve psikomotor yönleri de desteklenir. Katılımcılar, grup içinde çalışmanın ve bireysel kimliklerini ifade etmenin keyfini yaşayarak kendilerini daha iyi tanıma fırsatı bulurlar (Okvuran, 1995, s. 186).

Bu bağlamda, kaliteli eğitim süreçlerinin oluşturulmasında ve topluma katkı sağlayacak bireylerin yetiştirilmesinde öğretmenlere büyük bir sorumluluk düşmektedir. Öğretmenlerin, bireylerin öğrenme sürecinde aktif rol almasını sağlayan, onları yaratıcı ve üretken olmaya teşvik eden yaratıcı drama yöntemini benimsemeleri ve bu konuda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaları son derece önemlidir (Yıldırım, 2008, s. 138).

Günümüz eğitim yaklaşımlarında, öğrencilerin bilgiyi depolamaktan çok bilgiye ulaşma yollarını öğrenmeleri öncelikli hale gelmiştir. Bu anlayış, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini aktif şekilde yönlendirebileceği, bilgiyi bizzat keşfetmelerine olanak tanıyan çeşitli öğrenme modelleri ve öğretim yöntemlerinin geliştirilmesini teşvik etmiştir. Bu bağlamda, yaratıcı drama yöntemi, bireyin öğrenme sürecinde aktif bir rol üstlenmesini sağlayan, yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatı sunan, yaratıcılık ve üretkenlik gibi becerilerin gelişimine katkıda bulunan bir yöntem olarak öne çıkmaktadır (Kaf, 2000, s. 173-184).

Drama yöntemi, günümüzde eğitim süreçlerinde sıkça tercih edilen bir yaklaşım haline gelmiştir. Bu yöntem, bireyin özgüven, empati, dayanışma, işbirliği ve sorumluluk gibi duygusal ve sosyal becerilerini geliştirmesine katkı sağlar. Aynı zamanda, bireyin farklı yaşantılara duyarlılık geliştirmesine, kendini ifade etme becerisini artırmasına, olaylara çok boyutlu ve eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmasına olanak tanır. Eğitimde dramanın kullanımı, öğrenme sürecini anlamlı ve kalıcı hale getirirken bireyin yaratıcı düşünme, araştırma yapma ve aktif öğrenme yeteneklerini de destekler (Gönen & Dalkılıç, 2003, s. 33).

Yaratıcı dramanın bir öğretim yöntemi olarak benimsenmesi, bireylerin toplumsal ilişkilerini düzenlemesine, kendilerini daha iyi tanımalarına, üretkenliklerini artırmalarına ve toplum içinde varlık göstermelerine olanak sağlar. Bu yöntem, bireylere olaylar ve durumlar arasındaki bağlantıları anlamlandırma sürecinde eşsiz bir öğrenme deneyimi sunar. Drama süreci, soyut kavramların somutlaştırılarak daha iyi kavranmasını ve bireylerin hem kendi davranışlarını hem de başkalarının davranışlarını analiz edebilmesini mümkün kılar. Sosyolojik bir perspektiften bakıldığında ise yaratıcı drama, bireylerin yalnızca kendileri hakkında değil, aynı zamanda yaşadıkları toplumun geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında da derinlemesine bir farkındalık geliştirmelerine katkıda bulunur (Adıgüzel, 2006, s. 21).

Hayat bilgisi derslerinden biri, öğrencilerin kendilerini ve çevrelerini tanımalarına, kendilerini geliştirerek çevreye uyum sağlamalarına, çok yönlü ve yaratıcı düşünme ile problem çözme becerilerinin temellerini atmalarına yönelik bir ders olarak tanımlanmaktadır (Çilenti, 1988, s. 28). Bu bağlamda, eğitimde drama yöntemi, öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerine önemli katkılar sağlayan bir öğretim yaklaşımıdır.

Bu çalışmada temel problem, "Sınıf öğretmenlerinin yaratıcı drama yöntemine yönelik tutumları ve öz yeterlik düzeyleri nasıldır?" sorusu üzerine odaklanmıştır. Araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin yaratıcı drama yöntemine ilişkin tutumlarını ve öz yeterlik algılarını değerlendirmektir. Geleneksel, ezberci eğitim anlayışı, bireyin öğrendiklerinin kullanım alanlarını anlamasına genellikle imkân tanımazken, drama yöntemi öğrencinin edindiği bilgileri geliştirdiği roller aracılığıyla uygulamasını

sağlar. Dahası, bireyin ihtiyaç duyduğu bilgiyi kendisinin talep etmesini ve öğrenme sürecine aktif olarak katılmasını teşvik eder (Levent, 1999, s. 7-9).

Araştırmada aşağıdaki alt amaçlara ulaşılması hedeflenmiştir:

Öğretmenlerin yaratıcı drama yöntemine yönelik algıları ve öz yeterlik düzeyleri nasıldır?

Yaratıcı drama eğitimi almış öğretmenler ile almamış öğretmenler arasında öz yeterlik algıları açısından fark var mıdır?

Öğretmenlerin cinsiyeti, yaratıcı drama yöntemine yönelik algıları ve öz yeterlik düzeylerini etkiler mi?

Öğretmenlerin mesleki kıdemleri, yaratıcı drama algı ve öz yeterlik düzeyleri üzerinde farklılık yaratır mı?

Öğretmenlerin yaşlarının, yaratıcı drama yöntemine yönelik tutumları ve öz yeterlik düzeyleri üzerinde etkisi var mıdır?

Bu çalışma, sınıf öğretmenlerinin yaratıcı drama yöntemine yönelik tutumlarını, öz yeterliklerini ve bu yöntemi kullanmaya ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Elde edilen bulgular ve öneriler, öğrenmeyi daha kalıcı hale getirdiği düşünülen yaratıcı drama yönteminin eğitim süreçlerinde daha etkin şekilde kullanılmasına zemin hazırlayacaktır.

Dramanın Tanımı ve Önemi

Drama, kökeni Eski Yunancada “eylem” anlamına gelen bir kavramdır. Genel olarak sahne sanatlarıyla ilişkilendirilen drama, insanın her türlü eylem ve durumunu içeren bir olgu olarak tanımlanabilir (Aral, 2000, s. 44). Daha geniş bir tanıma göre ise drama, bireyin küresel, toplumsal, ahlaki ve soyut kavramları, somut bir drama deneyimi yoluyla anlamlandırıldığı bir süreçtir (San, 2002, s. 111).

Drama, bireylerin kendilerini ve yeteneklerini keşfetmesine olanak sağlayan güçlü bir yöntemdir. Katılımcıların, başkalarının bakış açılarına bürünerek kendilerini ve çevrelerini daha derin bir şekilde anlamalarını sağlamayı amaçlar. Drama çalışmaları, bağımsız düşünebilen, demokratik davranışlar sergileyen, ilişkiler arasında bağlantı kurabilen, hoşgörülü ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi hedefler (Güneysu, 1999; Öztürk, 1999; Sağlam, 1997).

Bunun yanı sıra, drama bireylerin hayal gücünü geliştirir, yaratıcılıklarını destekler ve onların sosyal, bilişsel ve duygusal becerilerini güçlendiren çok yönlü bir gelişim süreci sunar. Bu yöntem, bireylerin çevrelerini ve kendilerini yüzeysel değil, derin ve evrensel bir perspektiften anlamalarına olanak tanır (Aral, Baran, Bulut & Çimen, 2000, s. 66; Başkaya, 2000; Gönen & Uyar Dalkılıç, 1998).

Araştırmalar, insanların okuduklarının %10'unu, duyduklarının %20'sini, gördüklerinin %30'unu, hem görüp hem duyduklarının %50'sini, söylediklerinin %80'ini ve hem yapıp hem söylediklerinin %90'ını hatırlayabildiğini göstermektedir (Demirel, 2003, s. 51). Bu bağlamda drama, özellikle çocukluk döneminde yaratıcılığı destekleyen ve hayatla ilgili gerçek durumları yeniden canlandırma imkânı sunan etkili bir yöntemdir. Drama, çocuklara eleştiri ve yargılamadan uzak bir ortamda, çeşitli davranışları deneme ve keşfetme fırsatı verir (San, 2002).

Drama, eğitimde bir yöntem olarak benimsenmesiyle bireylerin toplumsal ilişkilerini düzenlemelerine, kendilerini daha iyi tanımalarına, yaratıcı yönlerini ortaya koymalarına ve üretken bireyler haline gelmelerine fırsat sunar. Yaratıcı drama, olaylar ve durumlar arasındaki bağlantıların daha kolay kavranmasını sağlar. Aynı zamanda, bireyin hem kendi davranışlarını hem de başkalarının davranışlarını objektif bir mesafeden incelemesine olanak tanır. Bu yöntem sayesinde, güncel sorunlar geçmiş ve gelecek perspektifinde ele alınabilir. Drama sürecinde bir durum, hem somut hem de soyut ifadelerle derinlemesine keşfedilir. Bu nedenle drama, yaşantıya dayalı bir öğrenme süreci sunarak unsurların somutlaştırılmasını ve durumların açıklığa kavuşturulmasını sağlar. Sosyolojik bir açıdan bakıldığında ise bireyler, yalnızca kendileri hakkında değil, içinde yaşadıkları toplumun tarihi, mevcut durumu ve geleceği hakkında da daha geniş bir farkındalık kazanabilirler (Adıgüzel, 2006).

Drama, duygu ve düşüncelerin hareket, jest ve mimiklerle ifade edilmesini sağlar. Bu yöntem, öğrencilerin derse katılımını ve öğrenme süreçlerine olan ilgilerini artırırken, aynı zamanda eğlenceli bir etkinlik olarak öğrencilerin psiko-motor becerilerinin gelişimine de katkıda bulunur. Drama

etkinliklerinde öğrenciler bazen uygulayıcı, bazen de gözlemci rolü üstlenir, bu da farklı öğrenme deneyimlerini destekler (Köseoğlu & Ünlü, 2006).

Drama sürecine katılan bireyler, yaratarak, yansıtarak ve geliştirerek kendilerini, ailelerini ve çevrelerini daha iyi anlamaya çalışırlar. Bu süreçte, dünya üzerindeki farklı sosyal olayları analiz ederek, insanların farklı yaşam koşullarında nasıl davrandıkları ve bu koşullar altında nasıl kararlar aldıkları üzerine düşünme fırsatı bulurlar. Katılımcılar, edindikleri bu deneyimlerle farklı bakış açıları geliştirebilir, diğer bireyler hakkındaki kişisel görüşlerini sorgulayabilir ve çözüm odaklı düşünme yetilerini güçlendirebilirler. Bu yaklaşım, bireyleri düşünce farklılıklarını keşfetmeye, tartışmaya ve çözümler üretmeye yönlendirmektedir (Fulford ve ark., 2001).

Sonuç olarak, drama, bireylerin kendilerini ve çevrelerini daha iyi tanımalarına olanak tanıyan etkili bir yöntemdir. Katılımcıların, başka bir kişinin bakış açısına bürünerek empati geliştirmesi ve çevresel koşulları daha derinlemesine anlaması, dramanın temel hedeflerinden biridir. Bu yöntem, demokratik düşünceye sahip, bağlantı kurabilen, bağımsız düşünebilen, hoşgörülü ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Bu özellikler, drama çalışmalarının katılımcılara kazandırmayı hedeflediği temel değerler arasında yer almaktadır (Güneysu, 1999; Öztürk, 1999; Sağlam, 1997).

Yaratıcı Dramanın Tanımı ve Önemi

San'a (1996, s. 149) göre yaratıcı drama, "doğaçlama, rol yapma ve drama tekniklerinin kullanıldığı bir grup etkinliği olarak, bireylerin bir yaşantıyı, olay ya da fikri; kimi zaman soyut kavramları, oyun temelli süreçlerle anlamlandırıp yeniden değerlendirdiği bir öğrenme yöntemidir." Üstündağ (1994, s. 24) ise yaratıcı dramayı, "eğitim sürecinde oyunlar aracılığıyla geliştirilen bir etkinlik ve eğitimin temel bir unsuru" olarak tanımlar. Bu süreçte çocuklar, problem çözme, iletişim, dil gelişimi ve yaratıcılık gibi becerilerini güçlendirir. Yaratıcı drama, özellikle özel gereksinimi olan çocuklar için olumlu bir benlik algısı geliştirmede etkili bir yöntemdir. Ayrıca sosyal açıklık sağlayarak, çocukların çevrelerindeki değer ve tutumları anlamalarına yardımcı olur (Sevinç, 2005).

Yaratıcı drama, beynin hem sol hem de sağ yarıkresini etkin kullanmayı teşvik eder ve bu sayede bütünsel öğrenme için avantaj sağlar. Bunun yanında yaratıcı drama, kişilerarası zeka ve öz farkındalık gelişimine katkı sunar. Empati kurma, ilişkileri yönetme ve duyguları kontrol etme becerilerini kapsayan duygusal zekanın gelişimini destekler (San, 2003, s. 41-43). Öğrenciler, derslerde yaratıcı drama yöntemini kullanarak düşüncelerini ifade etme, tartışma ve iletişim becerilerini geliştirme imkânı bulur (Ataman, 2009, s. 623-624).

Adıgüzel'e (2010, s. 433) göre, yaratıcı drama farklı derslerde bir yöntem olarak kullanıldığında, öğrenci merkezli bir öğrenme ortamının oluşmasını sağlar. Bu yöntem, anlatılan konuların daha kalıcı ve deneyimsel olmasını destekler. Aynı zamanda öğrencilerin farklı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine, duygularını sağlıklı bir şekilde ifade etmelerine, özgür düşünceleri keşfetmelerine ve kendilerini çeşitli yollarla ifade etmelerine olanak tanır. Yaratıcı drama, yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin yanı sıra bireyin empati yeteneğini geliştirmesine de katkıda bulunur. Doğaçlama ve rol yapma sırasında birey, çevresindeki farklı görüşleri keşfeder ve duygusal farkındalık kazanır (Üstündağ, 1994, s. 7-10).

Sonuç olarak, yaratıcı dramanın eğitime sunduğu kazanımlar, eğitimin genel amaçlarıyla büyük ölçüde örtüşmektedir (McCaslin, 1990, s. 2). Drama, bireylerin kendilerini ve çevrelerini daha iyi anlamalarına yardımcı olurken, öğrenme sürecine etkin bir katılım sağlamalarına da olanak tanır.

Yeterlik ve Öz Yeterlik Kavramlarının Tanımı ve Önemi

Türk Dil Kurumu (2019), yeterlik kavramını "bir işi veya görevi yerine getirme gücünü sağlayan özel bilgiye sahip olma durumu" olarak tanımlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı (2017) ise yeterliği, belirli bir mesleki alandaki görevlerin en başarılı şekilde tamamlanması olarak ifade etmektedir. Çağlayan'a (2010) göre yeterlik, bireylerin bir etkinliği başarıyla tamamlamaları için gösterdikleri çabalar ve zorluklar karşısındaki tutumlarıyla ilişkilidir.

Yeterlik, bireylerin bir işi başarma konusundaki algılarını etkileyen önemli bir faktördür. Mesleki yeterlik, bireyin sahip olduğu bilgi ve becerilerin, mesleğin gerekliliklerine uygunluğu olarak tanımlanabilir ve bireyin mesleki başarısını öngören bir kavramdır (Özsoy, 2017). Zararsız'a (2012) göre

yeterlik, bireyin yeteneklerini fark etmesine ve kendi potansiyelini olumlu bir şekilde değerlendirmesine katkıda bulunur.

Öz Yeterlik Kavramı

Öz yeterlik, bireylerin belirli bir alandaki bilgi, beceri ve kapasitelerine yönelik inançlarının toplamını ifade eder. Bu kavram ilk kez Albert Bandura tarafından 1977 yılında sosyal öğrenme kuramı çerçevesinde ele alınmıştır. İngilizce "Self-Efficacy Belief" olarak adlandırılan bu kavram, Türkçe literatürde "yetkinlik beklentisi" ya da "öz yeterlik inancı" olarak çevrilmiştir. Bu çalışmada "öz yeterlik" ifadesi tercih edilmiştir. Bandura (1977), öz yeterlik inancını bireyin bir iş veya görevi başarıyla yerine getirebilme becerisiyle ilgili yargısı olarak tanımlamıştır.

Öz yeterlik, bireylerin davranışlarını anlamlandırmada etkili bir kavramdır (Schunk, 1990). Senemoğlu (2009), öz yeterliği bireyin belirli bir etkinliği başarılı bir şekilde tamamlayabileceğine dair algısı olarak açıklamıştır. Bandura, öz yeterlik kavramını iki boyutta ele almıştır: Kişisel Öz Yeterlik ve Sonuç Beklentisi.

Kişisel Öz Yeterlik: Bireyin, belirli bir işi veya görevi başarıyla tamamlayabileceğine dair kendi algısıdır. Bandura'ya (2001) göre bu, bireyin kendi yeteneklerine duyduğu güveni ifade eder.

Sonuç Beklentisi: Bireyin sergilediği performansın sonuçlarına dair inançlarıdır (Zararsız, 2012).

Kişisel öz yeterlik, bireyin yeteneklerine olan inancını artırırken, olumsuz düşünceler bu inancın zayıflamasına ve başarısızlığa yol açabilir (Sakız, 2013). Bandura (1985), kişisel öz yeterlik ile sonuç beklentisinin karşılıklı etkileşim içinde olduğunu, ancak kişisel öz yeterliğin daha belirleyici bir faktör olduğunu ifade etmiştir.

Öz Yeterlik ve Diğer Kavramlarla Farkları

Öz yeterlik, sıklıkla öz güven ve öz saygı gibi kavramlarla karıştırılmaktadır. Ancak bu kavramlar farklı anlamlar taşır:

Öz Yeterlik ve Öz Güven: Öz yeterlik, bireyin kendi davranışlarına yönelik yargısıdır. Öz güven ise bireyin yeteneklerine dair hissettiği duygusal algıdır ve çoğunlukla dış çevrenin yorumlarına dayanır (Say, 2005).

Öz Yeterlik ve Öz Saygı: Öz saygı, bireyin kendisine yönelik genel değerlendirmesini ifade ederken, öz yeterlik bireyin belirli durumlarda gösterdiği performansı etkileyen içsel ve dışsal faktörlerle şekillenir (Gibbs & Colin, 2002).

Sonuç olarak, öz yeterlik bireylerin kendi potansiyellerini fark etmelerine, olumlu tutumlar geliştirmelerine ve başarılı sonuçlar elde etmelerine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın temel amacı, sınıf öğretmenlerinin yaratıcı dramaya yönelik tutumları ve öz yeterlilik algılarının çeşitli değişkenler bağlamında incelenmesidir. Bu bağlamda, ilişki ya da karşılaştırma yapılmadan yalnızca mevcut durumun ortaya konulması hedeflenmiştir (Yıldırım & Şimşek, 2008).

Evren ve Örneklem

Araştırmanın örnekleminde 2021-2022 eğitim-öğretim yılında görev yapmakta olan sınıf öğretmenleri yer almaktadır. Kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmış olup, bu yöntem araştırmanın hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamıştır (Büyüköztürk ve ark., 2009). Araştırma, Ankara ili Yenimahalle ilçesinde görev yapan sınıf öğretmenlerini kapsamış ve 145 kişi analiz kriterlerini sağlayarak araştırma örneklemine dahil edilmiştir. Kolayda örnekleme yöntemi, tesadüfi olmayan bir seçim yöntemi ile örneklem birimlerini belirlemiştir.

Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması

Araştırmada veri toplama araçları olarak iki farklı ölçek kullanılmıştır. Birinci kısımda kişisel bilgi formu, ikinci kısımda ise yaratıcı dramaya yönelik tutum ve öz yeterlik algısını ölçen ölçekler yer almıştır. Veriler, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki sınıf öğretmenlerine ulaşılarak toplanmıştır.

Araştırmada kullanılan ölçeklerden biri, Can ve Cantürk-Günhan (2009) tarafından geliştirilen *‘‘Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği’’*dir. Bu ölçek, 5’li Likert tipi bir yapıdadır (1=Hiç Katılmıyorum, 5=Tamamen Katılıyorum) ve toplam 47 maddeden oluşmaktadır. Ölçekteki 36 madde olumlu, 11 madde ise olumsuz olarak hazırlanmıştır. Ölçeğin tek faktörlü yapıya sahip olduğu ve Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısının .96 olduğu belirlenmiştir (Can & Cantürk-Günhan, 2009).

Diğer veri toplama aracı ise Adıgüzel (2006) tarafından geliştirilen *‘‘Yaratıcı Drama Dersine Yönelik Tutum Ölçeği’’*dir. Bu ölçek de 5’li Likert tipi bir yapıdadır ve 50 maddeden oluşmaktadır. Tek faktörlü bir yapıya sahip olan ölçeğin Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı .90 olarak belirlenmiştir. Bu ölçeklerin yanı sıra, yarı yapılandırılmış görüşmeler de veri toplama sürecine dahil edilmiştir.

Araştırmada öz yeterlik ve tutum ölçekleri hem öntest hem de sontest olarak kullanılmıştır. Veriler, öğretmenlere Google Forms üzerinden ulaştırılan anketler aracılığıyla toplanmıştır. Tutum ölçeğinin güvenilirlik katsayısı ($\alpha=.982$), öz yeterlik ölçeğinin güvenilirlik katsayısı ise ($\alpha=.921$) olarak belirlenmiş ve her iki ölçeğin de oldukça güvenilir olduğu görülmüştür.

Verilerin Analizi

Toplanan veriler, SPSS 22.0 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Anket maddelerinin frekans ve yüzde değerleri hesaplanmış, maddelerin ortalamaları alınarak demografik değişkenlerle olan ilişkileri incelenmiştir. Cinsiyet değişkeni için t testi, kıdem ve yaş değişkenleri için ise Anova testi uygulanmıştır. Ayrıca çalışmada kullanılan ölçeklerin birbirleriyle olan ilişkileri de analiz edilmiştir.

BULGULAR

Tablo 1. Ölçeğin Güvenirlik Analizi

	Cronbach Alfa	Madde sayısı
Tutum	,982	25
Öz yeterlilik	,921	39

Tablodaki veriler, kullanılan tutum ve öz yeterlik ölçeklerinin güvenilirlik analizine ilişkin Cronbach Alpha değerlerini ve madde sayılarını göstermektedir. Cronbach Alpha katsayısı, ölçeklerin iç tutarlılığını değerlendirmek için kullanılan bir ölçüttür ve genellikle 0.90 ve üzeri mükemmel güvenilirlik, 0.80–0.89 arası iyi güvenilirlik, 0.70–0.79 arası kabul edilebilir güvenilirlik, 0.60–0.69 arası düşük güvenilirlik ve 0.59 ve altı ise çok düşük güvenilirlik olarak yorumlanır. Tutum ölçeği için Cronbach Alpha değeri 0.982 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç, tutum ölçeğinin mükemmel bir güvenilirliğe sahip olduğunu ve katılımcıların tutumlarını ölçmede oldukça tutarlı sonuçlar verdiğini göstermektedir. Ölçekte yer alan toplam madde sayısı ise 25’tir. Öz yeterlilik ölçeği için ise Cronbach Alpha değeri 0.921 olarak bulunmuştur. Bu değer, öz yeterlilik ölçeğinin çok yüksek bir güvenilirlik düzeyine sahip olduğunu ve ölçeğin katılımcıların öz yeterlik algılarını ölçmede son derece tutarlı olduğunu ortaya koymaktadır. Ölçekte yer alan toplam madde sayısı ise 39’dur.

Bu analiz sonuçlarına göre, hem tutum hem de öz yeterlilik ölçekleri güvenilirlik açısından oldukça güçlü bir yapıya sahiptir. Bu durum, ölçeklerin çalışmada güvenilir bir şekilde kullanılabileceğini ve katılımcıların tutum ve öz yeterlik algılarını doğru bir şekilde ölçebileceğini göstermektedir. Özellikle tutum ve öz yeterlik gibi öznel kavramları ölçerken yüksek güvenilirlik önemlidir, çünkü bu tür kavramlarda yanlış ölçüm, sonuçların doğruluğunu ciddi şekilde etkileyebilir. Ölçeklerde yer alan madde sayılarının (25 ve 39), bu yüksek Cronbach Alpha değerlerine ulaşmada önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Genel olarak, daha fazla madde içeren ölçeklerin, iç tutarlılık açısından daha yüksek değerlere ulaşma eğiliminde olduğu bilinmektedir. Sonuç olarak, bu analizler, araştırmanın verilerinin

güvenilir bir temele dayandığını ve kullanılan ölçeklerin ölçüm amacına uygun olduğunu göstermektedir.

Tablo 2. Öğretmenlerin Cinsiyet Dağılımı

	n	%
Kadın	120	82,8
Erkek	25	17,2
Toplam	145	100,0

Tablo 2, araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet dağılımını göstermektedir. Verilere göre, kadın öğretmenler toplam katılımcıların %82,8'ini oluşturarak araştırmada açık bir çoğunluğu temsil etmektedir. Erkek öğretmenler ise toplamın %17,2'sini oluşturarak daha küçük bir grubu temsil etmektedir. Bu durum, araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük bir kısmının kadınlardan oluştuğunu ve cinsiyet dağılımında belirgin bir dengesizlik olduğunu ortaya koymaktadır.

Araştırmanın sonuçları üzerinde, kadın öğretmenlerin sayısal olarak daha fazla olması nedeniyle, bu grubun görüşlerinin daha baskın olabileceği değerlendirilebilir. Erkek öğretmenlerin katılım oranının düşük olması, cinsiyet değişkenine dayalı analizlerde genel eğilimlerin kadın öğretmenler üzerinden şekillenebileceğini göstermektedir. Bu dağılım, eğitim sektöründe kadınların ağırlıklı olarak yer aldığını da yansıtır olabilir. Ancak bu dengesizliğin, sonuçların yorumlanması sırasında dikkate alınması gereklidir.

Tablo 3. Öğretmenlerin Yaş Dağılımı

	n	%
25-30 yaş	15	10,3
31-40 yaş	50	34,5
41-50 yaş	55	37,9
51 yaş ve üzeri	25	17,2
Toplam	145	100,0

Tablo 3, öğretmenlerin yaş dağılımını göstermektedir. Verilere göre, 25-30 yaş arasındaki öğretmenler, toplam katılımcıların %10,3'ünü oluşturarak en küçük yaş grubunu temsil etmektedir. 31-40 yaş grubunda yer alan öğretmenler, %34,5 ile katılımcıların yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır. En büyük grup ise 41-50 yaş aralığında bulunan öğretmenlerden oluşmakta olup bu yaş grubu, katılımcıların %37,9'unu kapsamaktadır. 51 yaş ve üzerindeki öğretmenler ise toplamın %17,2'sini oluşturarak yaş dağılımında daha küçük bir grubu temsil etmektedir.

Bu dağılım, araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun 31-50 yaş aralığında olduğunu göstermektedir. Katılımcıların %72,4'ü bu yaş aralığında yer almakta, bu da meslek hayatında deneyim kazanmaya devam eden ya da deneyimli bir dönemde olan öğretmenlerin araştırmada ağırlıklı olarak temsil edildiğini ortaya koymaktadır. Öte yandan, 25-30 yaş aralığında bulunan daha genç öğretmenlerin oranı oldukça düşüktür. 51 yaş ve üzerindeki öğretmenlerin oranı ise orta düzeyde bir katılım göstermekte, bu grup da mesleki deneyim açısından önemli bir perspektif sunmaktadır. Genel olarak, yaş dağılımının dengeli bir yapıda olduğu ancak 31-50 yaş aralığındaki öğretmenlerin görüşlerinin daha baskın olabileceği söylenebilir.

Tablo 4. Öğretmenlerin Kıdem Dağılımı

	n	%
0-5 Yıl	15	10,3
6-10 Yıl	10	6,9
11- 15 Yıl	30	20,7
16-20 yıl	30	20,7
21 Yıl ve Üstü	60	41,4
Toplam	145	100,0

Tablo 4'te öğretmenlerin kıdem dağılımına ilişkin veriler yer almaktadır. Verilere göre, 0-5 yıl arasında deneyime sahip öğretmenler, toplam katılımcıların %10,3'ünü oluşturmaktadır. 6-10 yıl arasında deneyime sahip öğretmenler ise %6,9'luk bir oranla daha az bir grubu temsil etmektedir. Katılımcılar arasında 11-15 yıl ve 16-20 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin oranı eşittir ve her iki grup da toplamın %20,7'sini oluşturmaktadır. En yüksek oran, 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlerden oluşmakta olup bu grup toplam katılımcıların %41,4'ünü kapsamaktadır.

Bu dağılım, araştırmaya katılan öğretmenlerin önemli bir bölümünün uzun yıllara dayanan mesleki deneyime sahip olduğunu göstermektedir. Katılımcıların yaklaşık %62'sinin (21 yıl ve üzeri ile 16-20 yıl kıdem gruplarının toplamı) 16 yıl ve üzeri deneyime sahip olması, araştırmanın özellikle deneyimli öğretmenlerin görüş ve tutumlarını anlamak açısından değerli olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra, daha az deneyime sahip olan öğretmen gruplarının (0-5 yıl ve 6-10 yıl) katılım oranının düşük olması, kıdem grupları arasında belirgin bir dengesizlik olduğunu göstermektedir. Bu durum, sonuçların yorumlanmasında daha deneyimli öğretmenlerin görüşlerinin daha baskın olabileceği şeklinde değerlendirilmelidir. Toplamda 145 katılımcı ile yapılan bu analiz, öğretmenlerin kıdem açısından geniş bir dağılıma sahip olduğunu ancak kıdem aralıkları arasında belirgin farkların bulunduğunu ortaya koymaktadır.

Tablo 5. Sınıf öğretmenlerinin yaratıcı dramaya dair tutumları ve öz yeterlilikleri ile cinsiyet değişkeninin T testi sonuçları

		N	\bar{X}	Ss.	t	df	P
Tutum	Kadın	120	3,48	,48	2,459	143	,015
	Erkek	25	3,16	,94			
Özyeterlilik	Kadın	120	3,79	,26	2,171	143	,032
	Erkek	25	3,56	,99			

Tablo 5, sınıf öğretmenlerinin yaratıcı dramaya yönelik tutumları ve öz yeterlilikleri ile cinsiyet değişkeni arasındaki ilişkiye dair t testi sonuçlarını göstermektedir. Tutum alt boyutunda, kadın öğretmenlerin ortalaması 3,48 (Ss = 0,48) iken erkek öğretmenlerin ortalaması 3,16 (Ss = 0,94) olarak belirlenmiştir. Bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir (t = 2,459, df = 143, p = 0,015). Bu sonuç, kadın öğretmenlerin yaratıcı dramaya yönelik tutumlarının erkek öğretmenlere göre daha olumlu olduğunu göstermektedir.

Öz yeterlilik alt boyutunda ise kadın öğretmenlerin ortalaması 3,79 (Ss = 0,26) ve erkek öğretmenlerin ortalaması 3,56 (Ss = 0,99) olarak hesaplanmıştır. Burada da cinsiyetler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (t = 2,171, df = 143, p = 0,032). Bu durum, kadın öğretmenlerin yaratıcı drama yöntemine yönelik öz yeterlilik algılarının erkek öğretmenlere kıyasla daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.

Her iki boyutta da p değerlerinin 0,05'ten küçük olması, cinsiyet değişkeninin öğretmenlerin tutumları ve öz yeterlilik algıları üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu göstermektedir. Ancak erkek öğretmenlerin standart sapma değerlerinin kadın öğretmenlere kıyasla daha yüksek olması, bu gruptaki bireyler arasında daha geniş bir değişkenlik olduğunu işaret etmektedir. Bu sonuçlar, kadın öğretmenlerin yaratıcı drama yöntemine ilişkin daha olumlu tutumlara ve öz yeterlik algılarına sahip olduklarını, erkek öğretmenlerin ise daha heterojen bir görüş sergilediklerini göstermektedir.

Tablo 6. Sınıf öğretmenlerinin yaratıcı dramaya dair tutumları ve öz yeterlilikleri ile yaş değişkeninin betimsel istatistikleri ve ANOVA sonuçları

		N	\bar{X}	Ss.	p	Yorum
Tutum	25-30 yaş	15	3,26	,38	,002	P<,05
	31-40 yaş	50	3,21	,87		
	41-50 yaş	55	3,55	,27		
	51 yaş ve üzeri	25	3,68	,29		
Özyeterlilik	25-30 yaş	15	3,67	,11	,150	P>,05
	31-40 yaş	50	3,66	,72		
	41-50 yaş	55	3,79	,32		
	51 yaş ve üzeri	25	3,91	,17		

Tablo 6, sınıf öğretmenlerinin yaratıcı dramaya yönelik tutumları ve öz yeterlilikleri ile yaş değişkeni arasındaki ilişkiye dair betimsel istatistikleri ve ANOVA sonuçlarını göstermektedir. Tutum boyutunda, 25-30 yaş grubundaki öğretmenlerin ortalaması 3,26 (Ss = 0,38), 31-40 yaş grubundakilerin ortalaması 3,21 (Ss = 0,87), 41-50 yaş grubundakilerin ortalaması 3,55 (Ss = 0,27) ve 51 yaş ve üzerindeki öğretmenlerin ortalaması 3,68 (Ss = 0,29) olarak hesaplanmıştır. ANOVA testi sonuçlarına göre, yaş grupları arasında tutum puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır (p = 0,002, p < 0,05). Bu durum, yaş ilerledikçe öğretmenlerin yaratıcı dramaya yönelik tutumlarının daha olumlu hale geldiğini göstermektedir.

Öz yeterlilik boyutunda ise 25-30 yaş grubundaki öğretmenlerin ortalaması 3,67 (Ss = 0,11), 31-40 yaş grubundakilerin ortalaması 3,66 (Ss = 0,72), 41-50 yaş grubundakilerin ortalaması 3,79 (Ss = 0,32) ve 51 yaş ve üzerindeki öğretmenlerin ortalaması 3,91 (Ss = 0,17) olarak hesaplanmıştır. Ancak, ANOVA testi sonuçlarına göre yaş grupları arasında öz yeterlilik puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır ($p = 0,150$, $p > 0,05$). Bu, yaş grupları arasında öz yeterlilik algıları açısından önemli bir farklılık olmadığını göstermektedir.

Sonuç olarak, yaş değişkeninin yaratıcı dramaya yönelik tutum üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu, ancak öz yeterlilik algısında bu etkinin gözlemlenmediği söylenebilir. Yaş ilerledikçe tutum puanlarının artış göstermesi, deneyim ve mesleki birikimin bu tutumu olumlu yönde etkileyebileceğini düşündürmektedir. Öte yandan, öz yeterlilik algılarındaki benzerlik, öğretmenlerin yaşlarına bakılmaksızın bu konuda benzer bir özgüvene sahip olduklarını işaret etmektedir.

Tablo 7. Sınıf öğretmenlerinin yaratıcı dramaya dair tutumları ve öz yeterlilikleri ile kıdem değişkeninin betimsel istatistikleri ve ANOVA sonuçları

		N	\bar{X}	Ss.	p	Yorum
Tutum	1-5 yıl	15	3,26	,38	,000	P<,05
	6-10 yıl	10	2,33	,65		
	11-15 yıl	30	3,21	,73		
	16-20 yıl	30	3,81	,40		
	21 yıl ve üzeri	60	3,56	,30		
Özyeterlilik	1-5 yıl	15	3,66	,11	,000	P<,05
	6-10 yıl	10	2,81	1,06		
	11-15 yıl	30	3,74	,24		
	16-20 yıl	30	4,09	,37		
	21 yıl ve üzeri	60	3,76	,28		

Tablo 7, sınıf öğretmenlerinin yaratıcı dramaya yönelik tutumları ve öz yeterlilikleri ile kıdem değişkeni arasındaki ilişkiye dair betimsel istatistikleri ve ANOVA sonuçlarını göstermektedir. Tutum boyutunda, 1-5 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin ortalaması 3,26 (Ss = 0,38), 6-10 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin ortalaması 2,33 (Ss = 0,65), 11-15 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin ortalaması 3,21 (Ss = 0,73), 16-20 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin ortalaması 3,81 (Ss = 0,40) ve 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlerin ortalaması 3,56 (Ss = 0,30) olarak hesaplanmıştır. ANOVA testi sonuçlarına göre, kıdem grupları arasında tutum puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır ($p = 0,000$, $p < 0,05$). Bu sonuç, öğretmenlerin yaratıcı dramaya yönelik tutumlarının kıdemleri arttıkça farklılık gösterdiğini, özellikle 16-20 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin en yüksek ortalamaya sahip olduğunu göstermektedir.

Öz yeterlilik boyutunda ise, 1-5 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin ortalaması 3,66 (Ss = 0,11), 6-10 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin ortalaması 2,81 (Ss = 1,06), 11-15 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin ortalaması 3,74 (Ss = 0,24), 16-20 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin ortalaması 4,09 (Ss = 0,37) ve 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlerin ortalaması 3,76 (Ss = 0,28) olarak hesaplanmıştır. ANOVA testi sonuçları, öz yeterlilik puanlarında da kıdem grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir ($p = 0,000$, $p < 0,05$). En yüksek öz yeterlilik ortalamasının, 16-20 yıl kıdeme sahip öğretmenlerde olduğu görülmektedir.

Bu sonuçlar, kıdem değişkeninin hem tutum hem de öz yeterlilik algıları üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle 16-20 yıl kıdeme sahip öğretmenler, hem yaratıcı dramaya yönelik tutumda hem de öz yeterlilik algısında en yüksek ortalamalara sahiptir. Bunun yanı sıra, 6-10 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin her iki boyutta da en düşük ortalamalara sahip olduğu dikkat çekmektedir. Bu durum, meslekte orta düzey deneyime sahip öğretmenlerin yaratıcı drama yöntemine yönelik tutum ve öz yeterlilik algılarının daha düşük olabileceğini düşündürmektedir. Kıdem ilerledikçe, özellikle 16-20 yıl arasında, hem tutum hem de öz yeterlilik algılarında belirgin bir artış gözlenmekte, ancak 21 yıl ve üzeri kıdemde bu artışın bir miktar dengelendiği görülmektedir. Bu sonuçlar, mesleki deneyim arttıkça yaratıcı drama ile ilgili tutum ve yeterlilik algılarının genel olarak olumlu yönde etkilendiğini göstermektedir.

Tablo 8. Sınıf öğretmenlerinin yaratıcı dramaya dair tutumları ve öz yeterlilik düzeyleri arasındaki ilişki

Tutum	Tutum		Özyeterlilik
	Pearson Correlation	1	,657**
Sig. (2-tailed)		,000	
N	145	145	
Özyeterlilik	Pearson Correlation	,657**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	145	145

Tablo 8, sınıf öğretmenlerinin yaratıcı dramaya yönelik tutumları ile öz yeterlilik düzeyleri arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Pearson korelasyon katsayısı, iki değişken arasındaki ilişkiyi ölçmek için kullanılmıştır ve bu çalışmada korelasyon katsayısı $r = 0,657$ olarak hesaplanmıştır. Bu değer, tutum ve öz yeterlilik düzeyleri arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Bu ilişki, bir değişkendeki artışın diğer değişkende de artışa yol açtığını ifade eder. Başka bir deyişle, öğretmenlerin yaratıcı drama yöntemine yönelik tutumlarının olumlu olması, öz yeterlilik algılarının da yüksek olmasına katkı sağlamaktadır. Sig. (2-tailed) değeri ise $p = 0,000$ olarak hesaplanmıştır, bu da ilişki düzeyinin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu gösterir ($p < 0,05$).

Sonuç olarak, sınıf öğretmenlerinin yaratıcı drama yöntemine ilişkin tutumları ile öz yeterlilik algıları arasında anlamlı ve güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Bu bulgu, yaratıcı drama yöntemine yönelik olumlu tutumların, öğretmenlerin bu yöntemi uygulamada kendilerine olan güvenlerini artırabileceğini ve bu iki değişkenin birbirini desteklediğini ortaya koymaktadır.

SONUÇ

Sonuç ve tartışma bölümü, araştırmada elde edilen bulguların ışığında değerlendirilerek öğretmenlerin yaratıcı drama yöntemine yönelik tutumları ve öz yeterlik algıları arasındaki ilişkileri kapsamlı bir şekilde açıklamaktadır. Araştırmada, sınıf öğretmenlerinin yaratıcı drama yöntemine yönelik olumlu tutumlar sergilediği ve bu yöntemi kullanmaya dair öz yeterlik algılarının yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonuç, yaratıcı drama yönteminin öğretmenler tarafından pedagojik açıdan benimsenmiş bir yöntem olduğunu göstermektedir. Özellikle kadın öğretmenlerin tutumlarının ve öz yeterlik algılarının erkek öğretmenlere kıyasla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, kadın öğretmenlerin yaratıcı drama yöntemine yönelik daha fazla ilgi ve öz güven duyduğunu göstermektedir.

Araştırmada ayrıca yaş ve kıdem değişkenlerinin tutum ve öz yeterlik algıları üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Yaş ilerledikçe ve kıdem arttıkça, yaratıcı drama yöntemine yönelik olumlu tutumların güçlendiği ve öz yeterlik algılarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu bulgular, mesleki deneyimin ve öğretmenlik süresinin, yaratıcı drama yöntemine yönelik olumlu algıları artırabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, 6-10 yıl deneyime sahip öğretmenlerde tutum ve öz yeterlik düzeylerinin daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, meslekte orta düzey deneyime sahip öğretmenlerin yaratıcı drama yöntemine yönelik algılarında bir düşüş yaşadığını ve bu durumun dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Yaratıcı drama yöntemine yönelik tutumlar ile öz yeterlik algıları arasında pozitif ve güçlü bir ilişki olduğu görülmüştür. Bu bulgu, yaratıcı drama yöntemine yönelik olumlu tutumların, öğretmenlerin bu yöntemi uygulamada kendilerine olan güvenlerini artırabileceğini göstermektedir. Yaratıcı drama yönteminin, hem öğretmenler hem de öğrenciler açısından öğrenme sürecini daha anlamlı ve kalıcı hale getirdiği bu araştırma ile bir kez daha doğrulanmıştır.

Tartışmada, literatürdeki benzer çalışmalarla uyumlu sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Örneğin, Yıldırım (2008) ve Adıgüzel (2010) tarafından yapılan araştırmalar da yaratıcı dramanın pedagojik bir araç olarak etkinliğini ve öğretmenlerin bu yönteme yönelik olumlu tutumlarını desteklemektedir. Ancak, 6-10 yıl kıdem grubundaki düşük tutum ve öz yeterlik seviyeleri, meslek yaşamının bu aşamasında destekleyici uygulamalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, yaratıcı drama yöntemine ilişkin hizmet içi eğitimlerin artırılması ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik destekleyici programların düzenlenmesi önerilebilir.

Araştırmanın sonuçları, yaratıcı drama yönteminin eğitim süreçlerinde daha etkin şekilde kullanılmasının önemini vurgulamakta ve bu yöntemin öğretmenlerin mesleki yeterliklerini artırmada önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, yaratıcı drama yönteminin öğretmen

yetiştirme programlarında ve hizmet içi eğitimlerde daha fazla yer alması gerektiği değerlendirilmektedir.

ÖNERİLER

Bu araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda aşağıdaki öneriler sunulabilir:

Yaratıcı drama yöntemine yönelik öğretmen tutumlarının ve öz yeterlik algılarının geliştirilmesi için, öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlenmelidir. Bu programlar, yaratıcı drama yönteminin uygulama aşamalarını ve bu yöntemin eğitimdeki faydalarını öğretmenlere aktarmayı amaçlamalıdır.

Özellikle meslekte 6-10 yıl deneyime sahip öğretmenlerin yaratıcı drama yöntemine yönelik tutumlarının ve öz yeterlik algılarının düşük olması dikkate alınarak, bu kıdem grubundaki öğretmenlere yönelik destekleyici ve motivasyon artırıcı çalışmalar yapılmalıdır. Bu süreçte, yaratıcı drama yöntemini uygulamaya yönelik teşvik edici projeler ve atölye çalışmaları düzenlenebilir.

Yaratıcı drama yönteminin öğretmen adaylarına daha etkin bir şekilde öğretilmesi için, öğretmen yetiştirme programlarının içeriği yeniden gözden geçirilmeli ve bu yönteme ilişkin daha kapsamlı teorik ve uygulamalı dersler eklenmelidir. Üniversitelerde eğitim fakültelerinde yaratıcı drama yöntemi üzerine yoğunlaşan derslerin artırılması faydalı olacaktır.

Okullarda yaratıcı drama yönteminin daha sık uygulanabilmesi için, sınıf ortamlarının bu yöntemin gerekliliklerine uygun şekilde düzenlenmesi önemlidir. Drama uygulamalarına uygun materyallerin ve fiziksel alanların sağlanması, yöntemin etkinliğini artırabilir.

Kadın öğretmenlerin yaratıcı drama yöntemine yönelik daha olumlu tutumlar sergilediği göz önüne alındığında, erkek öğretmenlere yönelik motivasyon artırıcı çalışmalara odaklanılabilir. Bu, cinsiyet farkını azaltabilir ve yöntemin daha dengeli bir şekilde benimsenmesini sağlayabilir.

Araştırmada yaş değişkeninin yaratıcı dramaya yönelik tutum üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, yaşa bağlı değişimlerin etkilerini anlamak ve deneyimli öğretmenlerden daha az deneyimli olanlara rehberlik sağlamak için meslek içi mentorluk programları oluşturulabilir.

Yaratıcı drama yönteminin eğitime sağladığı katkılar, sadece öğretmenler değil, öğrenciler ve veliler için de tanıtılmalıdır. Bu yöntemin eğitimdeki rolünün geniş kitlelerce anlaşılması, yöntemin daha yaygın kullanılmasına katkı sağlayabilir.

Son olarak, bu araştırma sadece bir bölgedeki öğretmenlerle sınırlandırılmıştır. Gelecek araştırmalarda, daha geniş bir örnekleme ve farklı bölgelerde yapılan çalışmalarla yaratıcı drama yöntemine ilişkin tutumlar ve öz yeterlik algıları daha kapsamlı şekilde incelenebilir. Bu tür çalışmalar, yöntemin yaygınlaştırılmasına ve uygulama alanlarının genişletilmesine katkıda bulunabilir.

KAYNAKÇA

Adıgüzel, H. Ö. (2006). Yaratıcı Drama Kavramı, Bileşenleri ve Aşamaları. Ankara Üniversitesi Yaratıcı Drama Dergisi,1(1),31-38

Adıgüzel, H. Ö. (Ed.) (2002). Yaratıcı Drama (1985 -1995 Yazılar). Ankara: Naturel

Adıgüzel, Ö. (2010). Eğitimde Yaratıcı Drama. Ankara: Naturel.

Akar, C. (2008). Öz yeterlik inancı ve ilkokuma yazmaya etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 1(2), 185-198.

Akarsu, B. (2018). Ölçme ve değerlendirme, İstanbul: Cinius Yayınları

Akçaalan, M. (2018). Öğretmen adaylarının öz yeterlik inancı kaynaklarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Zonguldak

Alnaas, R. S. M. (2017). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve öğretmen öz yeterlilik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.

- Altunbaş, S. (2011). İlköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin öz yeterliklerinin incelenmesi (Elazığ ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ
- Amatruda, M. (2006). Conflict Resolution and Social Skill Development With Children. *Journal of Group Psychotherapy, Psychodrama&Sociometry*. Winter, 168-181
- Aral, N., Baran, G., Bulut, Ş. ve Çimen, S. (2000). *Drama*. İstanbul: Ya-Pa.66-67
- Arslan, A. Şahin, A., Şahin, E. ve Akçay, A. (2011). Yaratıcı Drama Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Tutumlarına Etkisi. *Millî Eğitim Dergisi*. 190, 234-247.
- Ataman, M. (2009). *Türkçe Derslerinde Kullanılabilecek Yaratıcı Etkinlikler ve Yaratıcı Yazma Örnekleri*. Ankara: Kök.
- Atasoy, Ş. ve Akdeniz, A.R. (2006). Yapılandırmacı öğrenme kuramına uygun geliştirilen çalışma yapraklarının uygulama sürecinin değerlendirilmesi. *Millî eğitim dergisi*. 35(170), 157.
- Aykaç, M. (2008). Sosyal Bilgiler Dersinde Yaratıcı Dramanın Yöntem Olarak Kullanılmasının Öğrenci Başarısına Etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Aytekin, H. (2004). Çağdaş sınıf yönetimi yaklaşımına ideal öğretmen modeli. Ankara: Nobel yayın dağıtım.
- Bakaya, Ö. (2000). Dört Drama Liderinin Yaklaşımlarına Genel Bir Bakış ve Yaratıcı Dramada Temel İlkeler. *Türkiye 2. Drama Liderler Buluşması*. Yayına Hazırlayan: Naci Aslan. Ankara: Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. 83-88
- Bandura, A. (1977). Self-Efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84, 191-215.
- Bandura, A. (1994). Self-efficacy. *Encyclopedia of human behavior*. Newyork: academic press
- Bandura, A. (1997), *Self-Efficacy: The exercise of control*. New York: Freeman.
- Bandura, A. (2001). *Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective*. *Annual Review of Psychology* 52(1), 1-26.
- Bandura, A. (2006). Guide for Constructing Self-Efficacy Scales. In: Pajares, F. And Urdan, T.S., Eds., *Self-Efficacy Beliefs of Adolescents*, Age Information Publishing, Greenwich
- Baykul, Y., & Güzeller, C.O.(2013). *Sosyal bilimler için istatistik-SPSS Uygulamalı*. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Benzer, F. (2011). İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin öz yeterlik algılarının analizi. Yüksek Lisans Tezi. Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Konya
- Bertiz, H. (2005). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları ve Öyküleme Çalışmalarına İlişkin Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
- Bıyık, D. (2001). İlköğretim Okulları Hayat Bilgisi Dersinde Kullanılan Dramatizasyon Yönteminin Etkililiği. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
- Brown, H. D. (2001). *Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy*. New York: Longman.
- Büyükkız, K.K.(2011). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazma becerileri ile öz yeterlilik algıları arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara
- Büyüköztürk, Ş. (2014). *Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı*. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
- Can, G. (2008). *Rehberlik*. Anadolu Üniversitesi. Açık Öğretim Fakültesi Yayını (1. Baskı). Eskişehir.
- Carter, P. (2003). Taking Creative Lessons to Heart. *Teaching Pre K-B*. 33(6),52.

- Çakmak, M. (2000). Sınıf Ortamı ve Grup Etkileşimi. Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar. (Ed.) Leyla Küçükahmet. Ankara: Nobel , 27-46.
- Çınar, O., Teyfur, E. ve Teyfur, M. (2006). İlköğretim okulu öğretmen ve yöneticilerinin yapılandırmacı eğitim yaklaşımı ve programı hakkındaki görüşleri. Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(11). 47-64.
- Çilenti, K. (1988). Eğitim Teknolojisi. Ankara: Kadioğlu.
- Çolak, İ., Yorulmaz, Y.İ. ve Altınkurt, Y. (2017). Öğretmen öz yeterlik inancı ölçeği geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 4(1). 20-32
- Darıca, N., Abidoğlu, Ü. ve Gümüşcü, Ş. (2002). Otizm ve Otistik Çocuklar (3. Basım). Ankara: Özgür.
- Demirel Ö. (2001). Kuramdan Uygulamaya: Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem A.
- Demirel, Ö. (2003). Öğretme Sanatı. Ankara: Pegem, s:51.
- Demirtaş, H., Cömert, M. & Özer, N. (2011). Öğretmen adaylarının öz yeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Bilim, 36(159), 96-111.
- Dökmen, Ü. (2002). İletişim Çatışmaları ve Empati. Sistem.
- Dönmez, İ.(2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğrenme ortamlarının öğrenci merkezli eğitim açısından değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Eskişehir.
- Dönmez, S.(2011). Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersi öz-yeterlilik inançlarının denetim odağına göre farklılığının incelenmesi üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Afyon
- Dündar, Ş. (2008). İlköğretim sosyal bilgiler dersi öğrenme ortamlarının yapılandırmacı özellikler açısından değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
- Eker, C. (2014). Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inanç düzeyleri üzerine bir araştırma. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 7(1). 162-178.
- Ekin, Ö.(2018). Sınıf öğretmenlerinin ilkokuma ve yazma öğretimi öz yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana.
- Erdoğan, İ. (2011). Sınıf yönetimi: dersi konferans, panel ve seminer etkinliklerinde başarının yolları. İstanbul.
- Erkan, S. (1996). Cumhuriyetten Günümüze İlkokul Programları ve Hayat Bilgisi Programı. Çağdaş Eğitim Dergisi. (220), 19-24.
- Erkuş, A. (2013) Davranış bilimleri için araştırma süreci. Ankara: Nobel
- Ev, H. (2005). İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Dramatizasyon. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 21.
- Fulford, J., Hutchings, M., Ross, A., Schmitz, H. (2001). İlköğretimde Drama. Leyla Küçükahmet, Hande Borçbakan, S. Sadi Karamanoğlu (Çev.) Ankara: Nobel.
- Genç, H. N. (2003). Eğitimde Yaratıcı Dramanın Alınlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 24, 196-205.
- Gladding, S. T. (2003). Groupwork a Counselling Specialty. New Jersey: Merrill Prentice Hall.
- Gordon, T.(2013). Etkili öğretmenlik eğitimi. İstanbul: Profil yayıncılık
- Gökçe, E. (1999). İlköğretim Öğretmenlerinin Yeterlikleri (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Gönen, M. ve Dalkılıç, N. U. (2003). Çocuk Eğitiminde Drama: Yöntem ve Uygulamalar (6.Baskı). İstanbul: Epsilon.

Guli, A. L. (2004). The Effects of Creative Drama-Based Intervention for Children With Deficits in Social Perception. (Unpublished Doctoral Dissertation). The University of Texas.

Güçlü, N. (2001). İletişim. Ankara: Nobel

Güler, M. (2015). Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Öz Yeterlik Algı Düzeyleri ve Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Amasya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Amasya.

Gülşen, M.(2013). Sosyal öz yeterlik ile psikolojik iyi olma arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Sakarya.

Güneysu, G. (1999). Çok Yönlü (MI) Zeka ve Eğitimde Drama. Türkiye 1. Drama Liderler Buluşması. Ankara: Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. 45-52.

Güngör, C. (2019). Öğretmen adaylarının öz yeterlik algıları ile mesleki kaygı düzeyleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Samsun.

Hesapçıoğlu, M. (1997). Öğretim İlke ve Yöntemleri. İstanbul: Beta

Kaf, Ö. (2000). Hayat Bilgisi Dersinde Bazı Sosyal Becerilerin Kazandırılmasında Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi. Çanakkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 6 (6), 173-184.

Kahyaoğlu M. ve Yangın, S.(2007). İlköğretim öğretmen adaylarının mesleki özyeterliklerine ilişkin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 15(1)

Kandemir, S. (2018). Sınıf öğretmenlerinin fen öğretimine ilişkin öz-yeterlik inançları ve tutumlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Gaziantep.

Karadağ, E., Çalışkan, N. (2006). İlköğretim Birinci Kademesi Öğrencilerinin Drama Yöntemine Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 45–53.

Karadağ, E., Deniz, S., Korkmaz, T. ve Deniz, G. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı: Sınıf öğretmenleri görüşleri kapsamında bir araştırma. Eğitim Fakültesi Dergisi. 21(2), 383-402.

Karademir, T.(2012). Öğretmenlerin öğrenme nesnesi öz-yeterlilik algılarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Karakaya, N. (2007). İlköğretimde Drama ve Örnek Bir Uygulama. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 103-139.

Kizlik, B (2012) Measurement, Assessment and Evaluation in Education. Robert Kizlik and Associates Boca Raton, Florida. Retrieved

Koç, C. (2013).Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik algıları ve yapılandırmacı öğrenme oluşturma ortamı becerilerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 240-255.

Koç, M., Dikinci, H. (2002). Eğitimde Dramanın Bir Yöntem Olarak Kullanılması. İlköğretim-Online Öğretim Uygulanmaları Serisi.

Korkut K. ve Babaoğlu, E. (2012). Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançları. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi. 8(16), 270-282.

Köseoğlu, İ. ve Ünlü, M. (2006). Coğrafya Dersinde Drama Tekniğinin Öğrenci Başarısına Etkisi. Marmara Coğrafya Dergisi, 13 , 125-132.

Kurt, A. İ. (2006). Anlamlı öğrenme yaklaşımına dayalı bilgisayar destekli 7. sınıf fen bilgisi dersi için hazırlanan bir ders yazılımının öğrencilerin akademik başarılarına ve kalıcılığına etkisi. Yüksek lisans tezi. Çukurova üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü. Adana.

Kuru, G.Ç. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik öz-yeterliliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Muğla.

Küpeli, E.(2019). Ortaokul öğretmenlerinin iletişim becerileri ile öz yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Sütçü İmam Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kahramanmaraş

- Levent, T. (1999). Drama Kültürü Oluşturmak. Eğitimde Tiyatroda Yaratıcı Drama, Çağdaş Drama Derneği Bülteni, 2: 7-9.
- Maden, S. (2011). Türkçe Öğretiminde Drama Yönteminin Kullanımıyla İlgili Yaşanan Sorunlar. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ISSN: 1308- 9196, 4(6); 107-122.
- Mangır, M. (1997). Çocukta Yaratıcılık ve Yaratıcılığın Geliştirilmesi. 8. Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri. Ankara: Ya-Pa.
- McCaslin, N.(1990). Okulda Yaratıcı Drama. Nurhan Tekerlek (Çev.). New York: By Longman, A Division of AddisonWesley Publishing, Corporation Inc
- MEB, (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Ankara.
- Ocak, G., Ocak, İ. ve Kutlu Kalender, M.D. (2017). Öğretmen öz-yeterlik algıları ile öğretme-öğrenme anlayışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1851-1864.
- Okvuran, A. (1995). Çağdaş İnsanı Yaratmada Yaratıcı Drama Eğitimin Önemi ve Empatik Eğilim Düzeylerine Etkisi. Ankara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Dergisi, 27 (Sayı 1): 185–194.
- Okvuran, A. (2000). Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlar (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
- Oral, G. (2002). İlköğretimde Öğrencilerin Sosyal Katılımını Özendirmeye Yönelik Bir Program. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 19(2), 30–44.
- Önder, A. (1999). Yaşayarak Öğrenme İçin Eğitici Drama. İstanbul: Yeni Çizgi.
- Özata, H.(2007).Öğretmenlerin öz-yeterlik algılarının ve örgütsel yenileşmeye ilişkin görüşlerinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kocaeli.
- Özerkan, E. (2007). Öğretmenlerin öz-yeterlik algıları ile öğrenenlerin sosyal bilgiler benlik kavramları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Edirne
- Öztürk, A. (1999). Öğretmen Yetiştirmede Yaratıcı Drama Yöntemiyle İşlenecek Tiyatro Dersinin Öğretmen Adaylarındaki Sözel İletişim Becerilerine Etkileri. Eğitimde Tiyatroda Yaratıcı Drama, Çağdaş Drama Derneği Bülteni, 3,4: 33-35.
- Öztürk, B., Şahin, T.F. ve Koç, G. (2002). İlköğretim okullarında öğretmen beklentilerini etkileyen öğrenci özellikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 31, 390-341.
- Pişkin, Ü. (1993). Otizmlili Çocuklarda Oyun. Özel Eğitim Dergisi, (3), 43-46
- Poston-Anderson, B. (2008). Drama: Learning Connections in Primary Schools. Australia: Oxford University Press
- Rasaizada, F. (2007). Organizational Creativity Psychological Well-Being (Unpublished Doctor's Thesis). Lund University.
- Sağlam, T. (1997). Eğitimde Drama. VI. Uluslararası Eğitimde Drama Semineri, Drama Maske Müze. Yayına Hazırlayan: İnci San. Ankara: Çağdaş Drama Derneği. 33-35
- San İ. (2002). Eğitimde Yaratıcı Drama. Yaratıcı Drama 1985-1995 (1.cilt). Ankara: Naturel.
- San, İ. (1996). Yaratıcılığı Geliştiren Bir Yöntem ve Yaratıcı Bireyi Yetiştiren Bir Disiplin: Eğitsel Yaratıcı Drama. Yeni Türkiye Dergisi Eğitim Özel Sayısı, 2(7), 148-160.
- San, İ. (1998). Yaratıcı Drama Çalışmalarının Dünü ve Bugünü. 2. Ulusal Çocuk Kültürü Tiyatroda Yaratıcı Drama Dergisi, Ankara: ÇDD.
- San, İ. (2003). Beyin, Devinim, Tümel Öğrenme ve Drama. Türkiye 5. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri Bildirileri, Yayına Hazırlayan: Naci ASLAN, Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi, Ankara, 41-43.
- Say, M.(2005). Fen bilgisi öğretmenlerinin öz-yeterlilik inanışları. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.

- Sevinç, M. (2005). Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. (1. Basım) (2.). İstanbul: Morpa
- Sünbül, M. A. (1996). Öğretmen niteliği ve öğretimdeki rolleri. Eğitim yönelimi.2(1) 597- 607
- Şengül, K. (2018). Türkçeyi yabancı dil olarak öğretmenlerin öz yeterlik algılarının incelenmesi. Anadili Eğitimi Dergisi. 6(3), 538-552
- Taç, P. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin öz yeterlilikleri ile mesleki yeterliliklerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kastamonu
- Tan, Ş. (2016). Eğitimde ölçme ve değerlendirme KPSS el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Telef, B.B.(2011). Öğretmenlerin öz yeterlikleri, iş doyumları, yaşam doyumları ve tükenmişliklerinin incelenmesi. İlköğretim Online. 10(1), 91-108
- Terzi, Ş. (2003). Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kişiler Arası Problem Çözme Beceri Algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1: 221-231.
- Tileği, H. (2014). İlkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin algılarına göre öğretmen yeterlikleri. Yüksek lisans tezi. Zirve üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü. Gaziantep.
- Toptemir, S.(2013). İlköğretim matematik öğretmenlerinin sınıf yönetimi öz-yeterlik algılarının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Gaziantep.
- Turgut, M. F. & Baykul, Y. (2015). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
- Uğurlugelen, Z. (2019). Suriyeli çocuklara yabancı dil olarak türkçe öğreten “öğreticilerin” öz yeterlik algılarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Gaziantep.
- Üstündağ, T. (1994). Günümüz Eğitiminde Dramanın Yeri. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 37,7-10
- Üstündağ, T. (1998). Yaratıcı Drama Eğitim Programının Öğeleri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 22(107). Ankara: Pegem.
- Üstündağ, T. (2012). Yaratıcı Drama Öğretmenimin Günlüğü. 11. Baskı. Ankara: Pegem
- Yazkan, M. (2000). İlköğretim Okullarının 1. Kademesinde Dinlediğini Anlama Davranışlarının Kazandırılmasında Dramatizasyonun Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Yenilmez, K. ve Uygan, C. (2010). Yaratıcı Drama Yönteminin İlköğretim 7.Sınıf Öğrencilerinin Geometriye Yönelik Öz-yeterlik İnançlarına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi.18,(3), 931-942
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin .
- Yıldırım, İ. N. (2008). İlköğretim Birinci Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcı Drama Yöntemine İlişkin Yeterlilik ve Uygulama Düzeylerinin Belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ
- Yıldırım, Y. (2011). Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Drama Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
- Zararsız, N.(2012). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin öz yeterlik algılarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Bolu.